

O INTELLECTUAL E A CULTURA POPULAR: LEANDRO VIEIRA E O CARNAVAL COMO ESPAÇO DE RUPTURAS

Bruna Tavares da Costa

Estudante de mestrado do PPGSP UENF

bruni.tavares@hotmail.com

O presente trabalho busca compreender o papel do intelectual na relação entre cultura popular e carnaval em tempos de guerras culturais. A aproximação entre a academia e as escolas de samba, consolidada nos anos 60, com Fernando Pamplona e a escola do Salgueiro, marca a estruturação dessas instituições como parte da indústria cultural. A figura do carnavalesco desponta por construir, através do enredo e da elaboração dos desfiles, uma série de relações que orientam formas de manifestações, representações e discursos que podem vir a transcender a esfera carnavalesca, como visto no trabalho de Leandro Vieira. Pretende-se analisar o papel do carnavalesco ao estabelecer uma ligação de artista/intelectual/especialista com a sociedade ao criar uma obra que dialoga com importantes questões sociais de seu tempo. Tendo como recorte temporal o período pós-impeachment, que marca a volta de enredos políticos que buscam contestar a história e a narrativa oficial, pretende-se analisar como esses questionamentos levam a novas formas de representação. Os enredos criados por Leandro Vieira apresentam uma visão de mundo que estabelece conexões entre arte, política, história, cultura e religião. Ao promover discussões sobre as relações de poder através de criações visuais que perduram para além da festa, ocupando outros espaços, como museus e ruas, o carnavalesco transcende os limites da festa e torna o próprio carnaval um espaço de rupturas, desconstrução e questionamentos.

Palavras-chave carnaval, carnavalesco, intelectual, guerras culturais, indústria cultural

Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política- UENF

Bolsista CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

THE INTELLECTUAL AND POPULAR CULTURE: LEANDRO VIEIRA AND CARNIVAL AS A SPACE OF RUPTURES

Bruna Tavares da Costa

Master's student at PPGSP- UENF

bruni.tavares@hotmail.com

This paper seeks to understand the role of the intellectual in the relationship between popular culture and carnival in times of culture wars. The approximation between academia and the samba schools, consolidated in the 1960s, with Fernando Pamplona and the Salgueiro school, marks the structuring of these institutions as part of the cultural industry popular. The figure of the carnivalesco stands out for building, through the storyline and the preparation of the parades, a series of relationships that guide forms of manifestations, representations, and discourses that may transcend the carnival sphere, as seen in the work of Leandro Vieira. We intend to analyze the role of the carnivalesque in establishing a connection of artist/intellectual/expert with society by creating a work that dialogues with important social issues of his time. Having as temporal cutout the post-impeachment period, which marks the return of political plots that seek to challenge history and the official narrative, we intend to analyze how these questionings lead to new forms of representation. The themes created by Leandro Vieira present a worldview that establishes connections between art, politics, history, culture and religion. By promoting discussions on power relations through visual creations that endure beyond the party, occupying other spaces such as museums and streets, the carnivalesque transcends the limits of the party and makes carnival itself a space of ruptures, deconstruction and questioning.

Keywords carnival, carnivalesco, intellectual, cultural wars, cultural industry

Graduate Program in Political Sociology - UENF

Fellow CAPES- (Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel)

O INTELLECTUAL E A CULTURA POPULAR: LEANDRO VIEIRA E O CARNAVAL COMO ESPAÇO DE RUPTURAS

Introdução

O processo de industrialização das escolas de samba, intensificado a partir dos anos 80, levou a um movimento de padronização das mesmas, onde desfiles, enredos e o próprio samba precisam atender as necessidades e imposições da mídia e mercado (mercantilização). O papel dos carnavalescos dentro dessa indústria e, mais ainda, a forma como atuam dentro deste campo, é objeto de interesse desta pesquisa. Em especial, o trabalho de Leandro Vieira, que atende ao que Schwarcz (1995) coloca como a necessidade de “entender como o Carnaval é um produto, que responde ao contexto (uma forma mediatizada da cidade conversar consigo mesma), mas como é também produção. Produção de valores e de concepções; diálogo contínuo entre referências do presente e categorias do passado”. As escolas de samba são, portanto, uma amostra da capacidade de organização das classes populares, que construíram essas instituições à revelia do Estado, criando regras, costumes, usos e normas próprias. Surgem como “um grupo social ordenado, fixado num espaço definido e regulado por um certo padrão de relações sociais” (Goldwasser, 1973, p. 10). Ao tentar resgatar os valores do passado, fundamentais para que essas escolas se tornassem a expressão maior de suas comunidades, o carnavalesco resgata a lógica simbólica e cultural desse campo da cultura popular e passa a debater, através de seus enredos, questões sociais pertinentes e relevantes. Através de entrevistas com especialistas e o próprio carnavalesco e revisão teórica e bibliográfica sobre o tema, busca-se compreender a relação do intelectual com a cultura popular e suas contribuições teóricas e práticas para que este campo se torne, para além da festa, um espaço de contestação e rupturas.

Objetivos e Métodos/Técnicas de pesquisa

O trabalho tem por objetivo compreender como a figura do carnavalesco, profissional que surge no processo de profissionalização do carnaval e das escolas de samba, fruto de uma aproximação entre uma intelectualidade acadêmica e a cultura popular, colabora na produção de imagens, discussões e questionamentos que transcendem a esfera dos desfiles. Em tempos em que se acirram as guerras culturais e a produção de discursos, busca-se compreender o papel que Leandro Vieira ocupa nesse campo, uma vez que se tem por hipótese que o carnavalesco diferencia-se por trazer, em seus enredos, temas relevantes e visões que questionam o status quo. Aqui se buscará ferramentas para entender seu processo de tradução, reformulação e criação da realidade exposta em seus desfiles, que seguem uma linha teórica muito própria, que onde se questiona a história, o poder e a religião através de uma narrativa autoral que busca dar voz e espaço para personagens até então silenciados e adotando uma perspectiva diferente da que a “história oficial” construiu para o país. Entrevistas com especialistas e pesquisadores de enredo, curadores de museus e com o próprio Leandro Vieira, além de pesquisa bibliográfica extensa, serão a base que irá fornecer os elementos teóricos e informações práticas necessárias para esse trabalho.

Resultados

Ao buscar compreender o papel do carnavalesco na construção do carnaval “para além da festa”, a primeira percepção foi que seria necessário, antes de tudo, compreender a história, formação e desenvolvimento das escolas de samba. Ainda que, oficialmente, a figura do carnavalesco tal como o conhecemos tenha surgido na década de 60, sua existência torna-se um dos últimos marcos do processo de profissionalização e organização das Escolas de Samba, que se intensifica em meados da década de 40. Gradativamente essas instituições foram sendo influenciadas por uma série de alterações, tanto internamente quanto nos critérios de avaliação e pela imposição da obrigatoriedade de alguns quesitos, o que culminou em duas grandes rupturas com o modelo de criação e organização

dos desfiles na década de 20, quando surgiram. A primeira é a “institucionalização” deste profissional, tal como conhecemos hoje, em 1960 (ainda que existam críticas pertinentes ao reconhecimento de Fernando Pamplona como o primeiro carnavalesco) e a outra , a comercialização de ingressos para os desfiles, feito em 1961. São fatos que marcam a reformulação , profissionalização e comercialização dos desfiles, tornando-os produtos importantes da indústria cultural brasileira. Essas décadas iniciais são um marco importante pois as agremiações passam a afirmar suas identidades, diferenciando-se uma das outras enquanto promovem sua expansão e organização interna. Como mostra Guimarães (1992), esse processo de consolidação de identidade e organização se dá até a década de 50, quando cores, bandeiras, baterias, alas e outros passam a ser elementos essenciais na diferenciação dessas instituições. A rivalidade entre as comunidades suburbanas, que já existia antes da formação das escolas, se acentua e o caráter competitivo entre elas se estabelece antes mesmo da competição ser oficializada, em 1935. A busca por uma identidade própria, ao contrário de significar um distanciamento das raízes que formaram cada escola, passa pela afirmação das mesmas. Já se vê uma predisposição para a centralização dos trabalhos uma vez que, como coloca Cynthia Luderer (2015) , as escolas refletem a sociedade de consumo contemporânea - e o processo de organização e produção em escala industrial já começa a ser percebido no processo de organização das próprias escolas. É neste contexto que surge a figura do carnavalesco e, mais de sessenta anos depois, percebe-se que os desfiles de carnaval, no geral, continuam a ser mais um espaço de acomodação do senso comum do que questionamento e produção de novos discursos. Neste ponto, nomes como o de Leandro Vieira se destacam por trazer para o espaço dos desfiles discussões importantes como o silenciamento e apagamento das contribuições de índios e negros da história oficial, o papel das mulheres nas lutas republicanas ou

cotidianas, a violência do Estado, o protagonismo da juventude periférica, entre outros. Ao avaliar sua trajetória e a percepção que tem de seu trabalho, que compreende os desfiles como espaço para discussões políticas e criações artísticas, entende-se que, para além de um especialista competente, o carnavalesco é também um intelectual engajado com as questões sociais dos tempos atuais.

Discussão

O trabalho de pesquisa e análise de dados – ainda não concluído- até o momento trouxe alguns resultados importantes. Grande parte da bibliografia sobre carnaval e escolas de samba trabalha os temas sobre a ótica da Antropologia, jogando luz sobre as especificidades deste meio, nas características que o diferencia dos demais. Nesta forma, é senso comum entender o aparecimento do carnavalesco como uma imposição externa, ou seja, um elemento “de fora” das comunidades, cuja presença nestas instituições é a prova do silenciamento e enfraquecimento destas na hierarquia das mesmas. Sob a ótica da Sociologia Política, no entanto, ao buscar entender as escolas, sua formação e desenvolvimento, percebe-se que são instituições modernas que surgiram de uma sociedade que se urbanizava – e que foram tocadas pelo processo de industrialização que exigiu, nos mais diversos campos, uma organização em moldes quase fabris, tendo como base de seu desenvolvimento a especialização, hierarquização, concentração e organização interna. A comercialização de ingressos para os desfiles foi também consequência dessa movimentação, não sua causa. A figura do carnavalesco nasce da necessidade criada por essa nova forma de se organizar e da divisão entre os setores administrativos e de criação. As décadas seguintes confirmam a hipótese de que esses profissionais passam a ter uma enorme importância dentro dessas instituições e a profissionalização também leva a substituição de uma relação afetiva entre criador e escola/comunidade para algo mais impessoal. Ao manter e aprofundar sua relação com a academia e, através dela, entender o carnaval para além da festa, como espaço artístico passível de contestações políticas e sociais, Leandro Vieira usa da grande visibilidade do evento para levantar temas e gerar discussões pertinentes para nossa sociedade

Conclusão

A pesquisa, ainda não finalizada, contribui para aprofundar os estudos sobre o carnaval tendo como norte a Sociologia Política. Ao tornar objeto de análise as relações que se formam partindo dos processos de urbanização e industrialização da sociedade e da forma como atingem as escolas de samba e o campo da cultura popular, coloca em discussão as relações de poder que se formam nessa estrutura- e o uso que se faz delas. Com ênfase no trabalho de Leandro Vieira, busca-se entender a relação que o criador/ artista/intelectual estabelece em seu campo de atuação, tornando seus desfiles e enredos, mais que componentes de um espetáculo, uma criação artística que propõe outras formas de perceber questões históricas, políticas e sociais, apresentando sua visão de mundo particular. Neste universo, a figura do intelectual se aproxima do campo de cultura popular trazendo, para dentro do mesmo, questionamentos relevantes para a sociedade, contribuindo, assim, para gerar novas reflexões, ainda mais importantes quando se percebe que é no campo da cultura e do discurso que se estabelecem relevantes disputas nos tempos atuais.

Referências

CAMPOS, Marcelo. *Leandro Vieira e o samba catártico nas manifestações políticas*. Concinnitas, v 21, n 37. Rio de Janeiro, 2020.

CAVALCANTI, Maria Laura. *Em torno do carnaval e da cultura popular*. Disponível em http://www.tecap.uerj.br/pdf/v72/maria_laura.pdf

GOLDWASSER, Maria Julia. *O palácio do samba*. Ed Zahar, Rio de Janeiro, 1973.

GUIMARÃES, Helenise Monteiro. *A batalha das ornamentações: a Escola de Belas Artes e o Carnaval carioca*. Rio de Janeiro: Rio Books, 2015.

_____ GUIMARÃES, Helenise Monteiro; SANTOS FILHO, Raphael David dos. Carnaval nos anos de 1940: as muitas fantasias de um rio folião. Textos escolhidos de cultura e arte populares, Rio de Janeiro, v.9, n.1, p. 7-19, mai. 2012.

LUDERER, Cyntia Arantes. *Os limites a serem superados por um carnavalesco na construção de um espetáculo de uma escola de samba.* Disponível em http://www1.sp.senac.br/hotsites/blogs/revistaiara/wp-content/uploads/2015/01/05_IARA_vol5_n2_Dossie.pdf Acesso em 24/01/2022

_____ *O processo de criação de um carnavalesco: limites, memórias e escolhas na construção de um mar tenebroso.* Tessituras e criação, número 1, maio de 2011, pag 67-78. Acesso em 25/02/2022

JAMESON, Frederic. *Reificação e utopia na cultura de massa. Crítica Marxista.* São Paulo, n. 1, p. 1 - 25. 1994. Tradução: João Roberto Martins Filho.

JESUS, Ana Cristina. *Carnaval e a “história que a história não conta: uma análise dos sambas de enredo.* Licere, Belo Horizonte, v.23, n.1, mar/2020

JESUS, Leonardo Augusto. *Modernidades carnavalescas- a redefinição da identidade visual das escolas de samba do Rio de Janeiro.* Bahia, 2021. Disponível em <http://www.enecult.ufba.br/modulos/submissao/Upload-568/132266.pdf> Acesso em 18/09/2022

KILOMBA, Grada. *Memórias da Plantação: episódios de racismo cotidiano.* 1º edição. Rio de Janeiro; Editora Cobogó, 2019.

MENEZES, Renata de Castro. *Caos, crise e etnografia das escolas de samba do Rio de Janeiro*. Disponível em <https://www.revistas.ufg.br/hawo/article/view/63885/34907> Acesso em 8/03/2022.

MICELI, Sérgio. *Formação do campo intelectual e da indústria cultural do Brasil Contemporâneo*. 2008. Disponível em <https://revistapesquisa.fapesp.br/uma-arte-feita-de-tens%C3%B5es/> Acesso em 2/03/2022

MIRANDA, Ana Carolina Freire Accorsi. *Coletivos de arte: a artificação da criação coletiva nos anos 2000*. NAVA :: v. 1 :: n. 2 janeiro :: junho :: 2016 p. 331-352

OLIVEIRA JUNIOR, Mauro Cordeiro. *Carnavalescos e as Escolas de Samba S.A: produção simbólica, indústria cultural e mediação*. Disponível em <https://doi.org/10.34019/1981-2140.2017.17463> 2017 Acesso em 14/06/2022.

Oliveira, R. C. de, Fortuna, D. R., & Gomes, R. F. . (2020). *O papel do intelectual como mediador simbólico: Fernando Pamplona e o desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro*. *Fênix - Revista De História E Estudos Culturais*, 2018, 15(2), 1-17. <https://doi.org/10.35355/revistafenix.v15i2.430>

PAVÃO, Fábio. *As escolas de samba e suas comunidades*. Textos escolhidos de cultura e arte populares., Rio de Janeiro, v.6, n.1, p.183-196, 2009.

